

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

PROSPERITY: A KEY FACTOR IN SOCIAL WELL-BEING

ABSTRACT: The present scientific article aimed to analyze prosperity as a key factor of social well-being, in order to provide answers to questions related to a balanced definition between different positions, its foundations, an analysis of its consideration as a duty, in the actions of human beings and how prosperity practices aligned with morals and values can generate not only individual but also collective well-being, in the face of development. Supported by the theories of: Rentería and Martínez (2025), Allen (1911/2023), Angulo (2022) and Lara (2018) among others. The study is framed within the positivist paradigm, through descriptive bibliographic and documentary analysis, to support the arguments raised. Prosperity is considered to be based on eight pillars: energy, economy, integrity, sincerity, sympathy, system, impartiality, and self-confidence. Its fundamental foundation must be built on moral principles, with a key apex of values that will produce in man an upright and honorable character, as a transcendental actor for his own well-being and that of his environment.

KEYWORDS: Prosperity, well-being, human duties.

PROSPERIDADE: FATOR-CHAVE DO BEM-ESTAR SOCIAL

RESUMO: O presente artigo científico teve como objetivo analisar a prosperidade como fator-chave do bem-estar social, com o intuito de responder a questionamentos relacionados a uma definição equilibrada entre diversas posturas, seus fundamentos, uma análise sobre a consideração da prosperidade como um dever na ação dos seres humanos e como práticas de prosperidade alinhadas à moral e aos valores podem gerar bem-estar não apenas individual, mas também coletivo, voltado para o desenvolvimento. Sustentado pelas teorias de Rentería e Martínez (2025), Allen (1911/2023), Angulo (2022) e Lara (2018), entre outros. O estudo está enquadrado no paradigma positivista, por meio da análise descritiva bibliográfica e documental, para fundamentar as argumentações apresentadas. Considera-se que a prosperidade está baseada em oito pilares: energia, economia, integridade, sinceridade, simpatia, sistema, imparcialidade e autoconfiança, e sua base fundamental deve ser erguida sobre princípios morais, com um ápice essencial de valores que produzirão no ser humano um caráter íntegro e honrado, como ator transcendental para o bem-estar próprio e do seu entorno.

PALAVRAS-CHAVE: Prosperidade, bem-estar social, deveres humanos.

PROSPÉRITÉ : FACTEUR CLÉ DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

RÉSUMÉ: Le présent article scientifique avait pour objectif d'analyser la prospérité comme facteur clé du bien-être social, afin de répondre à des interrogations liées à une définition équilibrée entre diverses positions, ses fondements, une analyse de sa considération comme un devoir dans l'action humaine, et comment les pratiques de prospérité alignées à la morale et aux valeurs peuvent générer un bien-être non seulement individuel mais aussi collectif, dans une perspective de développement. Fondé sur les théories de Rentería et Martínez (2025), Allen (1911/2023), Angulo (2022) et Lara (2018), entre autres. L'étude s'inscrit dans le paradigme positiviste, à travers une analyse descriptive bibliographique et documentaire, afin de soutenir les arguments avancés. La prospérité est considérée comme reposant sur huit piliers : énergie, économie, intégrité, sincérité, sympathie, système, impartialité et confiance en soi. Sa base fondamentale doit être érigée sur des principes moraux, avec un sommet essentiel de valeurs qui forgeront chez l'homme un caractère intègre et honorable, en tant qu'acteur fondamental du bien-être personnel et de son environnement.

MOTS-CLÉS: Prospérité, bien-être social, devoirs humains.

PROSPERIDAD: FACTOR CLAVE DE BIENESTAR SOCIAL

Lorraine Palmar

Doctora en Educación (UNERMB, 2022); Magíster Scientiarum en Ciencias de la Comunicación (URBE,2011); Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (LUZ, 2007). Docente Titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, Secretaria de la UJGH. Docente Agregada de la Universidad del Zulia PEII Nivel B.

Correo Electrónico: lpalmar@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8683-5268>

Losangela Palmar

Doctora en Educación (UNERMB, 2022); Magíster Scientiarum en Ciencias de la Comunicación (URBE,2012); Licenciada en Comunicación Social – Mención Publicidad y Relaciones Públicas (URBE, 2008). Directora Académica de la UJGH. Docente Titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. PEII Nivel 1A.

Correo Electrónico: losangela.palmar@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3175-5858>

Adlyz Calimán

Doctora en Ciencias Humanas (LUZ). Magíster en Planificación de Proyectos Industriales (URBE). Magíster en Planificación Educativa (URU). Licenciada en Administración (URU). Abogado (LUZ).

Correo Electrónico: adlyzcaliman@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5405-5099>

RESUMEN: El presente artículo científico tuvo como objetivo, analizar la prosperidad como factor clave de bienestar social, en aras de brindar respuesta a interrogantes relacionadas con una definición equilibrada entre diversas posturas, sus cimientos, un análisis sobre la consideración de ésta como un deber, en el accionar de los seres humanos y cómo la prácticas de prosperidad alineadas a la moral y los valores pueden ser generadoras de bienestar no solo individual sino también colectivo, de cara al desarrollo. Sustentado por las teorías de: Rentería y Martínez (2025), Allen (1911/2023), Angulo (2022) y Lara (2018) entre otros. El estudio está enmarcado en el paradigma positivista, a través del análisis descriptivo bibliográfico y documental, para dar sustento a las argumentaciones planteadas. Se considera que la prosperidad está basada en ocho pilares como la energía, economía, integridad, sinceridad, simpatía, sistema, imparcialidad y autoconfianza y su base fundamental debe erigirse en principios morales, con un ápice clave de valores que producirán en el hombre un carácter íntegro y honorable, como actor trascendental para el bienestar propio y de su entorno.

PALABRAS CLAVE: Prosperidad, bienestar social, deberes humanos.

Introducción

El ser humano en su constante evolución, siempre ha buscado la manera de alcanzar su propio bienestar, mediante la satisfacción de necesidades esenciales y vínculos relacionales o a través del logro de metas. La búsqueda del bienestar no solo se traduce en un proceso necesario del hombre, sino un aspecto fundamental de vida, que debe considerar a la prosperidad como un factor determinante para alcanzarlo.

Al hablar de prosperidad, no solo se considera al hombre en su hacer cotidiano en búsqueda de su propio bienestar, ésta involucra de manera trascendental toda su estructura biopsicosocial, siendo no solo una manera de alcanzar aspectos positivos que le garanticen la estabilidad emocional, sino también el desarrollo favorable en todos los aspectos de la vida; cada ser humano por naturaleza busca la supervivencia y superación, conceptos íntimamente relacionados con lo próspero.

En relación con lo planteado, la prosperidad representa la experimentación de buenas condiciones de vida, éxito, progreso y desarrollo de un estado integral favorable individual o colectivo. Al profundizar en cómo la prosperidad moldea las condiciones de vida de los individuos, fomenta la integración y fortalece el engranaje social; a través de este artículo se pretende analizar cómo es su papel en la construcción de sociedades florecientes y su aporte al bienestar social.

Con base en lo descrito, se establece el objetivo de la investigación con el cual se busca analizar la prosperidad como factor clave de bienestar social, con base en ello surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué es la prosperidad bajo la óptica de autores clásicos y actuales?, ¿Se puede considerar que perseguir un propósito puede impulsar el logro de la prosperidad?, ¿Cómo se vincula la prosperidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?, ¿Puede ser considerada la prosperidad como un deber del ser humano?, ¿Qué bases la sostienen? Y finalmente, ¿cómo influye la prosperidad en el bienestar, desde el punto de vista individual o colectivo, y en relación con variables de carácter económico, social, político, cultural y ambiental?.

El cuerpo del artículo se estructuró mediante la presentación de una introducción, que conlleva al lector a la razón de la investigación, seguidamente la fundamentación teórica, vinculada directamente con cada una de las interrogantes planteadas en párrafos anteriores, la representación de la metodológica seleccionada para el abordaje y finalmente las consideraciones finales del estudio documental.

Finalmente, es importante destacar que la presente investigación estará enmarcada en una revisión de teorías e importantes vertientes sobre la prosperidad en el siglo XXI, que se alzan con una mirada de esta como agente catalizador del bienestar social, en búsqueda del progreso no solo individual sino también social, lo que implicará considerar aspectos como la psicología positiva, resiliencia, propósito, sentido de vida, deberes humanos, entre otros.

Fundamentación teórica

Algunas concepciones teóricas sobre prosperidad

Todo aspecto positivo que favorezca al ser humano, contempla la prosperidad. De acuerdo con Allen (1911/2023, p.8), “para que la prosperidad sea estable y duradera, debe descansar sobre las columnas sólidas de los principios morales, y ser respaldada por los diamantinos valores que producen carácter integrado y honorabilidad”. En tal sentido, es posible afirmar que lo realmente próspero solo puede ser posible cuando se transita por caminos de rectitud, honestidad, justicia y verdad, a través de los cuales se obtienen resultados cónsonos con las normativas o regulaciones del hacer humano, social u organizacional.

Por su parte, Lara (2018, p. 13) sostiene que “la prosperidad significa que diversas dimensiones relevantes para la realización del potencial de desarrollo del ser humano, se encuentren en un estado favorable”. Esto quiere decir, que se requiere tener todo en orden para obtener buenos resultados. Es así, como la prosperidad no solo es florecer sino cada uno de los aspectos que ello conlleva para enmarcar el carácter de próspero.

Con base en lo descrito, Lara (2018) citado por Rentería y Martínez (2025), sostienen que, la prosperidad es un término multifacético que varía según el contexto filosófico, económico y social desde donde se analice. Durante el siglo XVIII, por ejemplo, surgió la escuela clásica de economía impulsada por Adam Smith. Este pensador definía la prosperidad en términos de acumulación de bienes, riqueza, bajo la idea del libre mercado y la mínima intervención del Estado.

De acuerdo con Ranis, Stewart, & Samman (2006), citado por Lara (2018, p.13), la prosperidad representa “el goce de bienes materiales, bienestar mental, empoderamiento, libertad política, relaciones sociales favorables, bienestar de la comunidad, igualdad, condiciones laborales favorables, opciones de ocio, seguridad política y económica, y condiciones ambientales favorables”.

Con base en lo planteado, de acuerdo con Lara (2018, p.21), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 desarrollada en IBERO- México, fueron agrupados en los ejes: Personas, Planeta, Paz y Alianzas y Prosperidad, siendo esta última considerada como “crecimiento económico, inclusivo, sostenible y digno”. Se consideró que el eje de prosperidad incluye los siguientes ODS:

- **Energías asequibles y no contaminantes:** Políticas energéticas que aseguren el acceso, eficiencia y fuente de producción.
- **Trabajo decente y crecimiento económico:** Evaluación del empleo total y su aporte al Producto Interno Bruto.
- **Industria, Innovación e Infraestructura:** Capacidad de producción, desarrollo de patentes y desempeño lógico de calidad en infraestructura.
- **Reducción de las desigualdades:** Principalmente desde el punto de vista económico y la distribución de ingresos o riquezas).
- **Ciudades y comunidades sostenibles:** Características de la población y capacidad de crecimiento sostenible).

Por otra parte, Allen (1911/2023, p.16), afirma que la prosperidad “es una actitud de la mente, un poder moral que se manifiesta en forma de alegría y felicidad, siendo las virtudes morales la base de la prosperidad”. Así pues, al pensar en prosperidad no solo puede considerarse como algo individual, sino también una inclinación al progreso colectivo con miras hacia el bien común. Es así como la realización próspera del hombre y su inclusión a los sectores socio-productivos, puede potenciar la capacidad para el desarrollo social.

En relación con descrito por los diferentes autores, se puede inferir que, para impulsar la prosperidad y lograr el desarrollo positivo, bien sea personal o social, debe existir un propósito en la búsqueda del florecimiento en diversos aspectos, un estado de satisfacción por el bien alcanzado en aspectos biopsicosociales del individuo. La prosperidad verdadera viene dada por conseguir la evolución y estabilidad con base en principios morales, cimentados sobre los valores.

Fuente: Palmar, Palmar y Calimán, (2025).

Propósito personal, el motor de la prosperidad

Más allá de los factores estructurales, culturales o económicos que influyen en la prosperidad, existe una dimensión profundamente humana que actúa como catalizador del bienestar: el propósito personal. Este propósito, entendido como una motivación interna vinculada al sentido de vida, orienta las decisiones, moviliza las capacidades y sostiene el esfuerzo incluso en contextos de adversidad. Es la fuerza silenciosa que impulsa al ser humano no solo a sobrevivir, sino a desarrollarse y contribuir al entorno de forma significativa.

De acuerdo con Viktor Frankl (2018), sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, plantea desde su experiencia, que quienes logran encontrar un propósito, incluso en las situaciones más extremas, pueden resistir el sufrimiento y transformarlo en crecimiento. Esta visión ha sido retomada por la psicología positiva, considerada esta como la ciencia del bienestar, donde el propósito se alinea con la resiliencia, aceptando que existen dificultades a superar, sin perder la capacidad de perder el sentido de gratitud y esperanza. (Weifeld, 2024).

En el contexto de la prosperidad moral y colectiva, el propósito no se limita a una meta individualista. Por el contrario, cuando está alineado con valores como la compasión, la justicia y la equidad, se convierte en una fuerza transformadora que impulsa al ser humano a generar impacto en su comunidad. Así, la prosperidad no es solo implica la búsqueda de obtener bienes o logros personales, es la consecuencia de vivir con sentido, y se valora no solo el bienestar individual, sino el que el hombre es capaz de compartir para aportar al entorno, en la búsqueda del bien común.

La incorporación del propósito como motor de la prosperidad también permite superar visiones limitadas o puramente instrumentales del desarrollo. Mientras que los modelos económicos tradicionales asocian prosperidad con producción o ingreso, este enfoque integrador reconoce el papel de las aspiraciones, la motivación moral y la realización personal como factores legítimos del florecimiento humano (UNDP, 2022). En otras palabras, prosperar no es solo “tener”, sino fundamentalmente “ser” y “servir”.

Por tanto, cualquier visión integral de la prosperidad debe considerar al propósito personal como una dimensión central del bienestar. Es este propósito el que permite a los individuos superar obstáculos, comprometerse con sus comunidades, aspirando a un desarrollo justo, ético y sostenible. En contextos marcados por la incertidumbre o la precariedad, cultivar el propósito puede ser una de las herramientas más poderosas para construir una vida significativamente próspera.

Prosperidad como deber humano

Si bien es cierto, la prosperidad engloba aspectos positivos del ser humano y de las sociedades, para alcanzar un estado satisfactorio, también es cierto, que cada individuo está llamado a buscar inicialmente su propio bienestar. De acuerdo con Maslow, citado por Phelps (2017), existe en el hombre una necesidad de autorrealización, de allí que para lograr un bien común, el punto de partida debe iniciar desde lo interior, la satisfacción personal de hacer lo correcto.

En sentido más amplio, la prosperidad también involucra las buenas relaciones, se encamina hacia el conocimiento de los semejantes y el bien común, así pues, Gómez (2025), presentó el resultado de una encuesta aplicada a una población conformada por hombres y mujeres en edades comprendidas entre 18 y 65 años; se obtuvo como resultado, que un 70% de los individuos encuestados considera que la prosperidad implica mayores ingresos para la expansión. Por su parte, al preguntarles si la prosperidad se relaciona directamente con el hecho de compartir, un 72% de los encuestados se inclina hacia esta afirmación.

Así pues, la prosperidad no solo debe centrarse únicamente en el individualismo y autorrealización, sino también en la apertura para el bienestar social, lo que se entrelaza directamente con los deberes humanos planteados propuestos por Angulo (2022) de los que destacan: servir a la humanidad y perseguir la prosperidad. Sostiene que este último, implica preservar, proteger y fomentar la libertad de emprender para lograr soluciones sostenibles, buscando aportar bienestar humano y del planeta, del mismo modo, conlleva a mantener la responsabilidad no solo individual sino también comunitaria, para añadir valor a la economía y la sociedad, participando en iniciativas que generan valor a la humanidad.

De esta manera, los individuos están llamados a ser prósperos, brindar a la sociedad sus conocimientos y buenas acciones para que esa prosperidad sea compartida, una mirada que proyecta al hombre hacia la inclusión no solo en lo adverso, sino también en la bonanza. No se puede pensar en construir una organización, ciudad o país, si sus trabajadores o habitantes no tienen una visión propia del progreso, por lo tanto, se considera un deber a seguir como seres humanos relacionales.

Los ocho pilares de la prosperidad en el quehacer humano

De acuerdo con Allen (1911/2023), la prosperidad per se, involucra al hombre en su esencia moral, y es éste quien debe considerar la importancia de diversos aspectos, los cuales el autor considera las columnas que sostienen la variable, destacando la energía, economía, integridad, sistema, simpatía, sinceridad, imparcialidad y autoconfianza, los mismos se detallan a continuación:

Energía

Fuerza primaria de todo ser humano, y elemento básico de todas las formas de acción. Se considera una virtud moral. La energía proporciona el esfuerzo vigoroso e infatigable en la consecución de metas. Así pues, que la energía puede considerarse desde lo material o inmaterial, desde lo físico o espiritual, siendo esa fuerza que impulsa hacia alcanzar un objetivo. Según el autor la energía es poder y sin ella no hay realización.

Economía

Bien financiero, conservación de capital o patrimonio. Se considera además como intercambio de cosas, bien sea materiales o mentales. Esa economía que, en la naturaleza es un principio universal, es en el hombre una -cualidad moral- por la que preserva sus energías, y sostiene su lugar como unidad de trabajo. Desde el punto de vista de la prosperidad, el aspecto económico contribuye de manera significativa al desarrollo. (Allen, 1911/ 2023).

Integridad

Vinculado a la honestidad inquebrantable, con respeto de promesas, acuerdos y contratos, asumiendo honorablemente el resultado de pérdidas o ganancias. Con base en ello (Allen, 1911/ 2023) sostiene que:

Sin integridad, la energía y la economía acabarán por fracasar, pero ayudadas por la integridad, su fuerza aumentará enormemente. No hay una ocasión en la vida en la que el factor moral no desempeñe un papel importante. La integridad pura cuenta dondequiera que esté, e imprime su marca en todas las transacciones...

Sistema

Implica realizar cada acción, sujeto a un orden, maximizando la energía en el proceder para contribuir a obtener resultados positivos. Se conoce también como el método, que siguiendo un orden de etapas conlleva a la realización de un fin último. Por tal razón, dentro de los pilares de la prosperidad se encuentra inmerso el sistema el cual, se considera como la integración de varias partes y al ser sumadas cumplen con un objetivo. (Allen, 1911/ 2023).

Simpatía

Sensibilidad en ser compasivos, libres y amables. La simpatía, en su sentido profundo, es la unión con los demás en sus esfuerzos o sufrimientos. Las cualidades que componen la gran virtud de la simpatía son: La bondad, generosidad, gentileza y perspicacia. Es más que una inclinación afectiva generadora de afecto mutuo, pues construye vínculos generosos y armónicos entre los individuos para el convivir. (Allen, 1911/ 2023).

Sinceridad

Fuerte, sano, confiable y fiel. Ser el mismo individuo tanto en público como en privado, asumiendo buenas acciones abiertamente, aborreciendo las indebidas incluso donde nadie puede ver. La moralidad y la sinceridad están íntimamente relacionadas, donde falla la sinceridad, la moralidad, como poder, también fallaría, porque la carencia de sinceridad socava todas las demás virtudes, de modo que pierden su valor real. (Allen, 1911/ 2023).

Imparcialidad

Vinculada con la justicia, no solo de manera individual, sino también por los demás; sabiendo sopesar ambos lados y actuando con equidad. Ante ello, Allen (1911/2023, p.87) para que exista una verdadera imparcialidad el ser humano debe tener propiciar la justicia, paciencia, calma y sabiduría. De acuerdo con este autor, el hombre imparcial evalúa y considera su posición, libre de cualquier tipo de prejuicios, con el único interés de hacer florecer la verdad, deslastrándose de opiniones propias y del entorno, dejando que sean los hechos y las pruebas que muestren la realidad.

Autoconfianza

Implica buscar la fuerza y el apoyo en sí mismo, basándose en principios fijos e invencibles, evitando confiar en cosas externas que en cualquier momento puedan desaparecer de forma vehemente. En tal sentido, la autoconfianza pone de manifiesto la necesidad de valorar la seguridad que puede generar el hombre en sí, una organización, incluso una ciudad o nación. Es creer en lo que se tiene y lo que se puede alcanzar con ellos. De acuerdo con Allen (1911/2023), para que exista la confianza en sí mismo, se debe fortalecer la capacidad de decisión, la firmeza, la dignidad y la independencia.

Prosperidad y Bienestar

Según Sweet, (2018) citado por Pérez y Mussot (2024, p.12), "el bienestar es un término polisémico, involucra interacciones e interrelaciones mutuas entre los ámbitos sociales, físicos y psicológicos, del individuo y su contexto". El autor manifiesta que para tener bienestar, es necesario que se conjuguen aspectos positivos internos y externos del ser, lo que lleva a considerar las características biopsicosocial de los individuos.

En tal sentido, de acuerdo con Lunt, Fishwick y Curran (2014,) citado por Pérez y Mussot (2024, p.12), afirman que: "...el bienestar implica tener las condiciones materiales y emocionales, que hagan a las personas sentirse bien, esto es cada integrante de una comunidad se encuentre en un nivel óptimo, de funcionamiento biopsicosocial para poder prosperar y tener un impacto positivo en su entorno.

Por otra parte, se puede considerar el bienestar como una confluencia positiva de aspectos psicológicos (individuales), sociales (colectivos), que propician la satisfacción del ser. De este modo, dicha satisfacción debe ser trabajada por el hombre, a través de sus propósitos, si desea lograr objetivos y metas, para alcanzar un estado de realización y cubrir sus necesidades superiores. Así pues, la prosperidad está íntimamente relacionada con el bienestar, al ser esta la impulsora de la intención de desarrollo para llevar a los seres humanos a sentirse en plenitud.

Es de resaltar que, si la abundancia en diversos aspectos de la vida es alcanzada siguiendo patrones morales alineados a los valores, el bienestar y la satisfacción de sentirse próspero, será el impulso para continuar realizando acciones que conlleven a resultados favorables.

Con base en lo descrito, en una mirada holística de la prosperidad y el bienestar deben incluirse aspectos relacionados con lo económico, social, y ambiental, tal como lo considera la Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2015) y se detallan a continuación:

Desde lo económico: La prosperidad siempre ha sido vinculada directamente con el bienestar que genera una economía favorable, bien sea individual como colectiva. Por tanto, cuando se vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, incluyen aspecto como la industria e innovación, empleo y crecimiento económico, así como la sostenibilidad.

Desde lo social: La lucha contra la desigualdad siempre ha sido un tema de discusión, en la agenda 2030 de los ODS, uno de los objetivos se encuentra centrado específicamente en la disminución de la desigualdades, promoviendo el empoderamiento de los sectores generalmente subestimados por la sociedad.

Desde lo Ambiental: El ODS, energía asequible y no contaminante, hace referencia a garantizar el acceso a una energía limpia, clave para el desarrollo de la agricultura, las empresas, comunicaciones, educación, sanidad y transporte.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentados por la ONU (2015), tienen como propósito, alcanzar una vida mejor para todos, asegurar protección para el planeta, y finalmente lograr la paz y prosperidad en el 2030, lo que implica la búsqueda del bienestar. Esta propuesta para líderes mundiales, tiene en cada objetivo metas específicas para ser alcanzadas en los próximos 15 años.

Metodología

En la presente investigación se empleó una revisión bibliográfica - documental. Según Cerda (2017), la investigación bibliográfica se relaciona con los procedimientos que se usan para obtener datos e información a través de los libros, en general artículos que se refieren a determinadas materias y temas. En tal sentido, el estudio se orientó a recabar información relacionada con la prosperidad y el bienestar individual y social.

Por su parte Máxima (2020), sostiene que, la investigación documental consta de una metodología a seguir: Arqueo de fuentes: Selección del material el cual podría servir para el desarrollo del tema de investigación a tratar. Revisión: Descarte del material no relacionado o poco relevante. Cotejo: Comparación y organización del material disponible, con el cual se construyen tanto citas como referencias que darán el sustento teórico. Interpretación: Análisis profundo del material, revisión crítica, elaboración de una propuesta sobre la lectura, desarrollando una deducción del material. Conclusiones: Cierre de la revisión en detalle y elaboración de interpretación generando finalmente la argumentación, vinculación o no de teorías y posible solución a las interrogantes que propician la investigación.

Consideraciones finales

La prosperidad en un sentido extendido, representa buenas condiciones de vida, en sintonía con un estado integral favorable, goce de bienes materiales, estabilidad biopsicosocial, posibilidad de empoderamiento, libertad no solo social sino también económica y política, desarrollo de relaciones satisfactorias y fructíferas, igualdad, empleos dignos, tiempo de disfrute y condiciones ambientales favorables. La prosperidad debe necesariamente, estar alineada a una esencia moral dirigida por los valores, para lograr disfrutar con plenitud todos los aspectos antes mencionados.

Del mismo modo, toda prosperidad debe estar impulsada por catalizadores, de los que destacan los valores, el deber por un bienestar propio y colectivo, por último, el propósito visto como la automotivación que promueve la toma de decisiones, con base en las capacidades particulares y sociales. Todo ello, conlleva a un estado de satisfacción biopsicosocial, por lo que se puede considerar una especie de florecimiento.

Actualmente, la prosperidad es considerada parte fundamental no solo del hombre en su plano individual, sino incluso para el desarrollo de ciudades y países, lo que implica su extensión a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas, es un claro ejemplo, a través de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca fomentar el bienestar del hombre en su entorno social, mediante las prácticas de acciones conllevan a la prosperidad.

En relación con lo descrito, los individuos tienen como deber buscar la prosperidad, la cual les permita mejores sus condiciones de vida, siendo el conocimiento, buenas intenciones y capacidad productiva, aspectos fundamentales para poder alcanzarla. Según Allen (1911/2023a), la prosperidad de un hombre se mide por su utilidad para la comunidad, y se considera que un hombre puede ser útil de acuerdo con lo que hace. Así pues, es el hacer lo que conlleva a ser prósperos.

Finalmente, la prosperidad bien encaminada, con un esquema estructurado en la moral y los valores, así como orientaciones hacia la búsqueda permanente del bien común, es sin duda, la clave de lo próspero, que se traduce en calidad de vida e indiscutiblemente de bienestar individual y/o colectivo. Los seres humanos, son por naturaleza vinculantes y a través de la prosperidad no solo personal sino también en conjunto, se impulsará el estado de bienestar deseado para la sociedad.

Referencias Bibliográficas

- Allen, J (2023a). The Eight Pillars of Prosperity. (Arbeláez, Juan, Trans.) (Trabajo original publicado en 1911).
- Allen, J (2023b). The Eight Pillars of Prosperity. (Romero, A, Trans.) Grupo Editorial Neisa. México (Trabajo original publicado en 1911). Disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Los_ocho_pilares_de_la_prosperidad/TLMCEQAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=prosperidad&pg=PT138&printsec=frontcover
- Angulo, A (2022). Defendiendo los Deberes Humanos para Líderes. Junior Chamber International (JCI). Disponible en: <https://internationalhumanduties.com>
- Cerda, H. (2018). Los elementos de la investigación. Magisterio Editorial Investigar. Libro electrónico disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Los_elementos_de_investigaci%C3%B3n/adUqEAAA-QBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=inauthor:%22Hugo+Cerda+Guti%C3%A9rrez%22&printsec=frontcover
- Frankl, V. (2018). Logoterapia y análisis existencial. Textos de seis décadas. Herder- Editorial- SL. Barcelona-España.
- Gómez, M. (2025). Percepciones sobre la prosperidad. Organización Manos Unidas. Documento el línea, disponible en: https://www.manosunidas.org/sites/default/files/resultados_estudio_sobre_la_riqueza_y_la_prosperidad_29_enero.pdf

Lara, J. (2018). Prosperidad. Reflexiones desde la academia para el proceso de planeación nacional del desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS). México. Documento en línea, disponible en: https://iberomx.files/2019/giz_prosperidad.pdf

Máxima Uriarte, J. (2020). Investigación documental. Características. Enciclopedia Humanidades. Disponible en: <https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/>

Organización de las Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Phelps, E. (2017). Una prosperidad inaudita. RBA Libros. Disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Una_prosperidad_inaudita/8P3ND-wAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=prosperidad+segun+maslow&pg=PT379&printsec=frontcover

Pérez, M y Mussot, M. (2024). Bienestar y Salud. Bonilla Artigas Editores. México. https://www.google.co.ve/books/edition/Bienestar_y_salud/NhxSEQAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=que+es+bienestar&pg=PA41&printsec=frontcover

Rentería A, y Martínez J. Los supuestos filosóficos de la prosperidad compartida. QVADRATA. Revista sobre educación, artes y humanidades. Año VII. Enero-Junio 2025. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/389957642_Los_supuestos_filosoficos_de_la_prosperidad_compartida

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives. <https://hdr.undp.org>

Weifeld, J. (2024). El arte de la resiliencia positiva. E-book disponible en: [https://www.google.co.ve/books/edition/El_Arte_De_La_Resiliencia_Positiva/Bnk6EQAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=Esta+visi%C3%B3n+ha+sido+retomada+por+la+psicolog%C3%A1da+positiva,+donde+el+prop%C3%B3sito+se+conci-be+como+una+fuelle+clave+de+bienestar+sostenido,+resiliencia+emocional+y+salud+mental+\(Seligman,+2011%3B+Ryff,+1989\).&printsec=frontcover](https://www.google.co.ve/books/edition/El_Arte_De_La_Resiliencia_Positiva/Bnk6EQAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=Esta+visi%C3%B3n+ha+sido+retomada+por+la+psicolog%C3%A1da+positiva,+donde+el+prop%C3%B3sito+se+conci-be+como+una+fuelle+clave+de+bienestar+sostenido,+resiliencia+emocional+y+salud+mental+(Seligman,+2011%3B+Ryff,+1989).&printsec=frontcover)

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R